

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات

شاپا ۶۲۲۹-۲۰۰۸

مجله جامعه‌شناسی معاصر

- شماره مسلسل ۹ سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۹
- ۷ • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر الگوی کاربری ارتباطی اینترنت در بین نوجوانان و جوانان شهر تهران
سعید معیدفر، احمد گنجی، مریم ثابتی
 - ۲۷ • تأثیر مهاجرت در رشد جمعیت کلانشهرها، نمونه موردی: کلانشهر تهران در سال های ۱۳۸۵ - ۱۳۳۵ شمسی
سید کمال‌الدین شهریاری
 - ۴۱ • ارزیابی عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی در توسعه روستایی، مطالعه موردی: شرکت سهامی زراعی گلپایگان در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۸۹
مصطفی ازکیا، محسن ابراهیمی
 - ۶۷ • بررسی تأثیر فشارهای هنجاری بر مدیریت بدن زنان افسانه توسلی، الهام حبیبی
 - ۹۳ • راهکارهای توسعه توریسم فرهنگی در کشور
سیدرضا صالحی امیری، سعید شریفی
 - ۱۱۷ • تفاوت‌های نگرشی مردان و زنان نسبت به نابرابری جنسیتی در خانواده در شهرستان گنبد کاووس
غلامرضا خوشفر، علیرضا اسماعیلی
 - ۱۳۳ • سنجش و مدیریت کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق ۱۸ گانه شهر زاهدان)
کریم حمدی، رحیم سرور، علی شعاع برآبادی، محسن رنجبر
 - ۱۵۵ • رابطه بین نحوه گذران فراغت و هویت مدرن جوانان شهر تهران
باقر ساروخانی، محمد میرزایی ملکیان

مجله جامعه‌شناسی معاصر
سال سوم / شماره اول / زمستان ۱۳۸۹

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیرمسئول: دکتر مهرداد نوابخش

سردبیر: دکتر غلامعباس توسلی

مدیرداخلی: دکتر سیف‌الله سیف‌اللهی

ویراستار علمی و انگلیسی: دکتر معصومه مطلق

نظارت: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر غلامعباس توسلی	استاد دانشگاه تهران
دکتر باقر ساروخانی	استاد دانشگاه تهران
دکتر حسن سزایی	استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سیف‌الله سیف‌اللهی	دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر علیرضا کلدی	استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی	استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهرداد نوابخش	دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

همکاران علمی این شماره:

دکتر منصور وثوقی، دکتر مصطفی ازکیبا، دکتر علیرضا کلدی، دکتر سید محمد صادق مهدوی، دکتر مهرداد نوابخش، دکتر حمید پور یوسفی، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر سیف‌الله سیف‌اللهی، دکتر حسن سزایی، دکتر باقر ساروخانی

مجله جامعه‌شناسی معاصر به استناد پنجاه و سومین جلسه کمیسیون بررسی و نایب نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به شماره مجوز ۸۷/۳۳۳۸۳۱ به تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۵ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر و بر اساس رای پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۱۳۸۸/۸/۴ از درجه علمی پژوهشی برخوردار است. مقاله‌های این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه می‌شود

نشانی: تهران. میدان پونک. انتهای بزرگراه اشرافی اصفهانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشکده

علوم انسانی و اجتماعی. تلفن ۴۴۸۰۴۱۴۵-۰۲۱

E-mail: c.sjournal@yahoo.com یا G-mail: j.c.sociology@gmail.com &

JISDS@srbiau.ac.ir

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز پخش: تهران. میدان پونک. انتهای بزرگراه اشرافی

اصفهانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ساختمان علوم انسانی-۴۴۸۶۵۱۱۱۱

بهاه: ۲۵۰۰۰ ریال

بررسی تأثیر فشارهای هنجاری بر مدیریت بدن زنان

دکتر افسانه توسلی^۱، الهام حبیبی^۲

چکیده

مدیریت بدن از جمله مفاهیمی است که در یک دو دهه اخیر در عرصه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی بدن بدان پرداخته شده است. مدیریت بدن به معنای مراقبت مستمر و دائمی از بدن تعریف و تعبیر شده و دارای اشکال گوناگونی می‌باشد. در واقع مدیریت بدن به کنترل و نظارتی گفته می‌شود که هر کدام از افراد جامعه نسبت به اندام خود انجام می‌دهند و اشکال آن از جراحی‌های زیبایی تا فعالیتهای ورزشی و مراقبت‌های پزشکی را در بر می‌گیرد. از اینرو مدیریت بدن به عنوان یک استراتژی مهم درآمدی است که افراد را برای نیل به اهدافی چون سلامت و تندرستی و بدست آوردن منزلت اجتماعی، یاری می‌رساند.

زنان بیشتر از مردان نسبت به وضعیت ظاهر و زیبایی خود دقت نظر دارند و این توجه سبب می‌شود تا گاهی بصورت افراطی، رفتارهایی به منظور مطابقت دادن ویژگی‌های بدن خود با الگوهای فرهنگی زیبایی و چهره و اندام که در رسانه‌های جمعی و صنعت زیبایی، تبلیغ می‌شود، اتخاذ کنند که تبعات سوئی‌بار می‌آورد. پرسش اصلی تحقیق حاضر اینست که چگونه فشارهایی که از طرف ساختارهای جامعه وارد می‌شود، هنجارهایی را بوجود می‌آورد که زنان و دختران خود را ملزم به تبعیت از آن می‌کنند و افراد برای نزدیک شدن به این استانداردها و ایده‌آلها دست به جراحی‌های زیبایی می‌زنند و یا به فعالیت‌های ورزشی می‌پردازند. در این راستا از نظریه پارسونز استفاده شده است.

جامعه‌آماري متشکل از ۲۶۴ زن ۱۸ تا ۴۰ ساله (۱۳۲ زن مراجعه‌کننده به کلینیک‌های جراحی زیبایی و ۱۳۲ زن مراجعه‌کننده به مراکز ورزشی) منطقه یک شهر تهران، و روش تحقیق پیمایش می‌باشد. واز ابزار پرسشنامه و برنامه SPSS برای تحلیل آماری استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که فشارهای هنجاری بر مدیریت بدن، موثر است. همچنین مدیریت بدن در گروه‌های سنی مختلف، گروه‌های تحصیلی مختلف، وضعیت‌های تاهل مختلف تفاوت معناداری دارد. در حالیکه مدیریت بدن در گروه‌های شغلی مختلف تفاوت معناداری ندارد و بین مدیریت بدن با میزان درآمد رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مدیریت بدن، فشارهای اجتماعی، گروه‌های مرجع، خانواده، همالان، رسانه‌ها.

^۱ استادیار دانشکده علوم اقتصادی- اجتماعی دانشگاه الزهراء afsantav@yahoo.com

^۲ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال elhamhabibi2006@yahoo.com

مقدمه

شکل‌گیری و ساخته شدن هویت در تعامل میان "خود" و جامعه صورت می‌گیرد و در جریان رویارویی با دیگران تکوین می‌یابد. لذا "خود" در دنیای تعاملات کنونی، به محلی برای کسب هویت تبدیل شده است. بدن را می‌توان جایگاه ابراز و نمایش خود دانست و شیوه‌های مدیریت و کنترل بدن را روشی برای به نمایش گذاشتن خود و بیان هویت فردی قلمداد کرد.

در واقع مدیریت بدن به کنترل و نظارتی گفته می‌شود که هر کدام از افراد جامعه نسبت به اندام خود انجام می‌دهند و اشکال آن از جراحی‌های زیبایی تا فعالیتهای ورزشی و مراقبت‌های پزشکی را در بر می‌گیرد. از اینرو مدیریت بدن به عنوان یک استراتژی مهم درآمده است که افراد را برای نیل به اهدافی چون سلامت و تندرستی و بدست آوردن منزلت اجتماعی، یاری می‌رساند.

افراد جامعه به واسطه معیارها و استانداردهای جامعه و ایده‌آلهای معرفی شده توسط رسانه‌ها، تصویری ذهنی از بدن و وضعیت جسمانی خود دارند و اگر این ارزیابی و تصور از خود در چشم دیگران مطلوب باشد، از بدن خود رضایت دارند و برعکس، نارضایتی از بدن، می‌تواند بخشی از بدن را شامل شود یا تمامی آنرا.

مدیریت بدن بعنوان یکی از مولفه‌های اصلی مدرنیته درآمده است و در این میان، زنان بیشتر از مردان زیر سلطه تابوهای جامعه‌اند و مطالعات بسیاری نیز نشان می‌دهد که زنان بسیار بیشتر نارضایتی از بدن را تجربه می‌کنند و این به واسطه فشارهای هنجاری و نگاه شی‌گونه به بدن در جامعه سرمایه‌داری و مصرفی به زنان است. در واقع، فشار به زنان بطور کمی و کیفی متفاوت از فشار بر مردان است. زنان اغلب موضوع نگاه هستند و بیشتر احتمال دارد که زنان رژیم بگیرند، جراحی زیبایی انجام دهند و یا اختلالات تغذیه‌ای داشته باشند. (Davis, 1994) به نقل از (Grogan 1996)

بیان مسئله

با توجه به رشد و گسترش جوامع و حرکت به سمت مدرنیته، ویژگی‌های ظاهری و قابل‌رویت در دنیای جدید به نوعی نشان‌دهنده هویت فردی و شخصی محسوب می‌شود. هر چند معیارهای زیبایی امروزه متفاوت با معیارهای زیبایی قبل از آغاز مدرنیته و نگاه به بدن بعنوان هویت‌سستی فرد می‌باشد. در طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که مصرف‌گرایی در کشور های سرمایه

- ۹۰ مجله جامعه شناسی معاصر، سال سوم / شماره اول / زمستان ۱۳۸۹
- عباسی، هانیه (۱۳۸۶). «بررسی جامعه شناختی مدیریت بدن زنان متأهل دارای فرزند ۴۰-۲۰ ساله تهرانی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات.
- عضدانلو، حمید. (۱۳۸۸). **آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی**. تهران: نشر نی
- فاتحی، ابوالقاسم. ابراهیم اخلاصی (۱۳۸۶). «مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
- فرزانه، حمیده (۱۳۸۵). «زنان و فرهنگ بدن، عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
- فوکو، میشل. (۱۳۸۷). **مراقبت و تنبیه: تولد و زندان**. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاننده. تهران: نشر نی،
(www.statistics.tehran.ir)

- Black, P. (2002) **Ordinary People Come Through Here**. Locating The Beauty Salon In Women's Live's. Feminist Review.
- Bourdieu, P. (1984) **Distinction**. London: Routledge And Kegan Paul.
- Elliott, Anthony (2010). **The Routledge Companion To "Social Theory"**. Published By ROUTLEDGE, USA
- Giddens, Anthony. (2009). " **Sociology** ". 6 Edition. Published By Polity
- Gimlin, D. (2000) " **cosmetic surgery : beauty as commodity** " Qualitive sociology Vol .25, No.1, pp:77-98.
- Grogan, S. (1996) " **Growing up in the culture of slenderness** " , womens study international Forum, Vol .19 (6) pp: 665-673.
- Grogan, S. (1996) " **Growing up in the culture of slenderness** " , womens study international Forum, Vol .19 (6) pp: 665-673.
- Gunewardane, L. (2001), e. et Al " Exposure To Westernization And Dieting " : A Cross Cultural Study. International Journal of Eating Disorders . Vol .29 . Pp:289-293
- Kimmel, Michael (2000), " **The Gendered Society** " , Oxford university new York .
- Mauss, M. (1979) **Body Techniques Pp95-123 In Sociology And Psychology** . London :Routledge And Kegan Paul.
- Monaghan, L. (1999) **Creating "The Perfect Body "** : A Variable Project , Body And Society 5 (2-3):267-90
- Monaghan, L. (2000) **Bodybuilding, Drugs And Risk**. London: Routledge.
- Shilling, Chirs . (1993). " **Body And Social Theory** " , London , Sage Publication
- Wacquant, L. (1995 B) **Pugs At Work, Body & Society** 1(1):65-93